

АЛИМЕНТ ТУШУНЧАСИ, ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ТУРЛАРИ

Аликулова Насиба Камариддиновна
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети.
Молия бўлими бошлиғининг ёрдамчиси.

Дарҳақиқат жамиятни аёлларсиз тасаввур қилиш жуда қийин, сабаби биз яшаб турган жамиятнинг бир қисмини аёллар ташкил қилади. Аёллар сабабли дунёмиз зийнати ва жаннат райхонлари бўлган ширин-шакар фарзандлар дунёга келади. Фарзанд Аллоҳ томонидан берилган бебаҳо неъмат ва омонати ҳисобланади. Барча инсонлар Аллоҳ томонидан берилган омонатига хиёнат қилмасликлари керак. Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси конституциясининг 77-моддасида, яъни Ота-оналар ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар ўз фарзандларини вояга еттунига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар деб белгилаб қўйилган.¹⁵ Албатта ушбу норма оилади тарафларнинг ўз фарзандлари олдида ҳуқуқ ва мажбурият ҳамда масъулиятликларини оширишга хизмат қилади. Хусусан, оилавий-ҳуқуқий муносабатлар ҳамда ота-оналарнинг ўз фарзандлари олдидаги мажбуриятлари Ўзбекистон Республикаси Оила кодекси нормалари билан тартибга солинади.

Оилада эр-хотин томонидан ўзларининг фарзандлари олдидаги ҳуқуқ ва мажбуриятларни бажармаслиги оилада носоғлом ва нотинч муҳитнинг яратилиши ҳамда оилавий ажримлар кўпайишига сабаб бўлмоқда. Оиладаги мавжуд нотинч маънавий-руҳий муҳит эса фарзандларнинг тарбиясига ўз таъсирини ўтказмасдан қўймайди. Ўз-ўзидан оилавий ажримлардан сўнг Ота-она вояга етмаган болаларига моддий таъминот бериши (алимент) мажбурияти пайдо бўлади. Аввалом бор, алимент сўзи ҳақида мулоҳаза билдиришдан олдин ушбу сўзнинг маъносини англаб олишимиз зарур. Алимент (лотинча – alimentum – озиқ-овқат) – қонунда турмуш ўртоғидан бирини иккинчисига тўлашга мажбур қиладиган, озиқ-овқат,

¹⁵ <https://lex.uz/docs/6445145>

парваришланиш учун пул ёки натура шаклида, ота-она-воёга етмаган болага, воёга етган бола эса кекса, ночор ота-онага ва ҳоказоларга суд тартибида мажбуран пул тўлаш ёки ўтказиш, бунда келишув бўлмаган тақдирда, суд томонидан ундириладиган маблағлари ҳисобланади.

Бизга маълумки, Ислон дини инсон ҳаётининг ҳар бир жабҳасини қамраб олган, инсонлар ўртасидаги энг кичик саналган моддий ва мулкый масалаларни ҳам махсус меъзонлар орқали тартибга соладиган, қиёматга қадар инсониятнинг барча муаммоларига одил ечим таклиф қиладиган мукаммал диндир. Қуръони каримда болаларнинг нафақаси уларни озиқ-овқат, кийим-кечак, турар-жой билан таъминлаш отанинг бурчидир. Фақир ёш боланинг нафақаси отасига вожиб бўлади деб айтиб ўтилган, шунингдек, «уларни меъёрида озиқлантириш ва кийинтириш отанинг зиммасидадир» (Бақара, 233).

Алиментнинг Диний мазмун ва моҳиятини қўшишингиз лозим.

Судьяни алимент ҳақида сўзларини ёзинг...¹⁶

Ҳозирги кунга Оила кодексининг ...-моддасига кўра,

Оилада эр-хотиннинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари юзасидан туғилаётган баҳслар, турмушнинг дарз кетиши ва у билан боғлиқ можаролар, айрим хонадонлардаги мавжуд нотинч маънавий-руҳий муҳит натижасида содир бўлаётган никоҳдан ажралишлар бугунги кунда жамиятимизда жиддий эътиборни талаб қилувчи ҳолатдир. Ҳуда-беҳудага оилани барбод этиш, албатта болалар тарбиясига салбий таъсир этади. «Боланинг уволи тутати», дейишади қариялар. Дарҳақиқат, увол-савобни билмайдиган, норасидаларнинг етим қолишини уйламайдиган ота-оналар орамизда бор. Бундай ҳолатнинг вужудга келиши бош омили – уларнинг ҳуқуқий билимга етарли эга эмасликлари, ҳуқуқий саводхонлик даражасининг пастлигидан ва маънавиятсизлигидан далолат беради. Шунинг учун ҳам улар ажралиш ҳолати қандай оқибатларга олиб келишини тушуниб етмайдилар. Ажралиш туфайли нотўлиқ оила вужудга келади. Айни кунда аксарият ижтимоий хавфли жиноятлар содир этаётган аёллар ва воёга етмаган болалар нотўлиқ оилалардан эканлиги

¹⁶ https://uza.uz/uz/posts/alimentning-zori-millatning-shori_326682

кузатилмоқда. Ёки бўлмаса, бошқа ҳуқуқбузарликлар, одам савдоси қурбонлари, ноқонуний йўл билан чет давлатларга чиқиб кетаётган ёшлар, аёллар, албатта буларнинг барчаси ажралиш оқибатида юзага келган нотўлиқ оилаларда бўлаётгани ачинарли хол.

Биз яшаб турган бир қисмини аёллар ташкил қилади. Бу хусусда пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламдан ривоят қилинган ҳадисда: **“Аёллар эркакларнинг ажралмас бир қисмидир”**. Чунки улар сабабли дунёмиз зийнати ва жаннат райхонлари бўлган ширин-шакар фарзандлар дунёга келади.

Шундай экан келажакда фарзандларимиз ҳар жихатдан соғлом, илмли, одоб-ахлоқли, маънавиятли комил инсон бўлишлари учун бугунги кун аёллари ҳам ҳар жихатдан соғлом, илмли ҳамда маънавиятли бўлишлари лозимдир. Соғлом онадан соғлом фарзанд дунёга келади дейишлиги ҳам бежиз эмас.

Қуръони каримда 176 оятдан иборат катта бир сура номи ҳам **“НИСО” (Аёллар)** деб номланиши юзлаб оятларда аёлларга доир ҳукмларнинг баён этилиши, ҳадиси шарифларда аёлларга хос алоҳида кўрсатма берилганлиги Ислом динида аёл кишининг нақадар юқори эътиборга молик эканлигига далолат қилади.

Ислом динида Аллоҳ таолога ибодат қилишдан кейинги биринчи ўринга қўйилган амал бу силаи раҳм бўлиб, уни энг яқин жигарлардан, яъни оналар, фарзандлар, опа-сингил, амма ва холалардан бошлаш мақсадга мувофиқдир. Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳадисларидан бирида **“Аёллар эркакларнинг ажралмас бир қисмидирлар”** деганлар. Шунга биноан аёл киши жамиятнинг ажралмас бир бўлаги ҳисобланиб, у ижтимоий ҳаётда ўз мавқеига эга бўлиб, илм олишга, касб-хунар қилишга ҳақлидир.

Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг бошқа бир машҳур ҳадисларидан бирида **“Жаннат-оналар оёғи остида”** деб марҳамат қилганлар. Оилали аёлнинг зиммасига қатор вазифаларюклатилганига қарамасдан, оилада унинг ҳақ-ҳуқуқлари борлигини Росулulloҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам қуйидагича баён қилганлар: **“Мўминларнинг энг имони мукаммали гўзал**

хулқисидар. Сизларнинг энг яхшингиз аҳли аёлига яхши муносабатда бўладиганингиздир”

Аллоҳ таолодан оила, фарзанд ва жамият олдида катта масъулият сохиби бўлган барча хотин-қизларимизга мустахкам сихат-саломатлик беришини ва икки дунё саодатига мушарраф этишини сўраб, дуолар қиламиз!

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. https://uza.uz/uz/posts/alimentning-zori-millatning-shori_326682